

Original paper

FIZIKA FANIDAN MASALALAR YECHISHNING KLASSIK VA ZAMONAVIY STRATEGIYALARI VA ULARNING OLIMPIADAGA TAYYORGARLIKDAGI O'RNI

© X.SH. Aslonov¹✉

¹Andijon davlat pedagogika instituti, Andijon, O'zbekiston.

Annotatsiya

KIRISH: bugungi kunda fizika fanining rivojida masalalar yechish o'quv jarayonining ajralmas qismidir. O'quvchilar masalalar yechish orqali nafaqat nazariy bilimlar, balki ularni amalyotda qo'llash kabi ko'nikmalarni rivojlantiradi. Olimpiada bahslarida esa ushbu ko'nikmalar eng yuqori darajada sinovdan o'tadi. Fizikada olimpiada masalalari oddiy masalalardan farq qiladi. Chunki ular ijodiy yondashuvni talab qiladi. Mazkur tadqiqot ishida fizika fanidan masalalar yechishning klassik va zamonaviy metodlari tahlil qilinadi. Ushbu metodlarning olimpiada tayyorlovidagi o'rni ilmiy asosda yoritiladi. Ularning maktab ta'lim tizimiga mosligi va murakkab va olimpiada masalalariga mosligi taqqoslanadi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy madsadi – klassik va zamonaviy masalalar yechish strategiyalarini tahlil qilish orqali, ularning o'quvchilarni olimpiadaga tayyorlashdagi ahamiyatini aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: ushbu tadqiqotda zamonaviy masala yechish metodlaridan biri CPS (Cooperative Problem Solving), rus olimlarining va Polyanning strategiyasi tahlil qilindi. Olimpiada bahslarining ahamiyati haqida Towards better cultivating tomorrow's STEM workforce tadqiqot ishi ko'rib chiqildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: maktab o'quvchilarini fizika fanidan masalalar yechish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun mavjud metodikalarni tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Masalalar yechish olimpiada jarayonlarining asosidir. O'zbek, rus va chet el olimlarining masalalar yechish strategiyalarini tahlil qilish va taqqoslash orqali, ularning afzalligi, kamchiliklari ko'rib chiqildi. Buning natijasida yangi zamonaviy umumta'lim maktablarida olimpiada va murakkab masalalar yechishga moslashgan strategiya ishlab chiqish muallif tomonidan belgilab olindi.

XULOSA: bugungi kundagi va klassik strategiyalarning farqi o'rganildi. Fizika fanidan masalalar yechish strategiyalarining olimpiada jarayonlaridagi o'rni ulkan darajada ekanligi ko'rib chiqildi. Tahlil qilingan yondashuvlarning kamchiliklarini hisobga olgan holda umumiy masalalar yechishga va olimpiadaga tayyorgarlik ko'rishga moslashgan yangi strategiyaga ehtiyoj bor degan xulosaga kelindi. Yangi zamonaviy umumta'lim maktablarida olimpiada va murakkab masalalar yechishga moslashgan strategiya ishlab chiqish muallif tomonidan belgilab olindi. Chunki STEM sohasidagi kadrlarni yetishtirishda fizika fanidan olimpiadaning o'rni beqiyosdir. Olimpiadaning asosi esa bu masalalar yechishdan iboratdir.

Kalit so'zlar: CPS metodi, metodika, STEM, olimpiada, masalalar yechish, Polya strategiyasi

Iqtibos uchun: X.SH.Aslonov. Fizika fanidan masalalar yechishning klassik va zamonaviy strategiyalari va ularning olimpiadaga tayyorgarlikdagi o'rni.// Inter education & global study. 2025. №8. B.190–200.

КЛАССИЧЕСКИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ И ИХ РОЛЬ В ПОДГОТОВКЕ К ОЛИМПИАДАМ.

© X.Ш. Аслонов¹✉

¹Андижанский государственный педагогический институт, Андижан, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: сегодня в развитии физики решение задач является неотъемлемой частью учебного процесса. Решая задачи, учащиеся развивают не только теоретические знания, но и навыки их применения на практике. В олимпийских соревнованиях эти навыки проверяются на самом высоком уровне. В физике задачи олимпиады отличаются от простых задач. Потому что они требуют творческого подхода. В данной исследовательской работе анализируются классические и современные методы решения задач по физике. Роль этих методов в подготовке к олимпиадам освещается на научной основе. Сравнивается их совместимость со школьной системой образования и совместимость со сложными и олимпийскими задачами.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования – определить значение классических и современных стратегий решения задач в подготовке учащихся к олимпиадам через их анализ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в данном исследовании проанализированы современные методы решения задач, в частности CPS (Cooperative Problem Solving), стратегии российских учёных и Поля. Рассмотрена работа Towards better cultivating tomorrow's STEM workforce, посвящённая значению олимпиадных соревнований.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: анализ существующих методик имеет важное значение для развития у школьников навыков решения задач по физике. Решение задач является основой олимпиадного процесса. Путём анализа и сравнения стратегий решения задач узбекских, российских и зарубежных учёных были рассмотрены их преимущества и недостатки. В результате автором была определена разработка новой стратегии, адаптированной к решению олимпиадных и сложных задач в современных общеобразовательных школах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: было изучено различие между современными и классическими стратегиями. Рассмотрено, что роль стратегий решения задач по физике в олимпиадном процессе является чрезвычайно значимой. С учётом выявленных недостатков проанализированных подходов сделан вывод о

необходимости новой стратегии, адаптированной как к общему решению задач, так и к подготовке к олимпиадам. Автором была определена разработка стратегии, приспособленной к решению олимпиадных и сложных задач в современных общеобразовательных школах. Это связано с тем, что роль олимпиад по физике в подготовке кадров для сферы STEM является бесценной. А основой олимпиады, в свою очередь, является именно решение задач.

Ключевые слова: CPS метод, методика, STEM, олимпиада, решение задач, стратегия Поля.

Для цитирования: Х.Ш.Аслонов. Классические и современные стратегии решения задач по физике и их роль в подготовке к олимпиадам.// Inter education & global study. 2025. №8. С.190–200.

CLASSICAL AND MODERN PROBLEM-SOLVING STRATEGIES IN PHYSICS AND THEIR ROLE IN OLYMPIAD PREPARATION

© Xayrullo Sh. Aslonov¹✉

¹Andijan State Pedagogical Institute, Andijan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: today, in the development of physics, problem solving is an integral part of the learning process. Through solving problems, students not only gain theoretical knowledge but also develop skills in applying it to practice. In olympiad competitions, these skills are tested at the highest level. Physics olympiad problems differ from ordinary problems because they require a creative approach. This research analyzes both classical and modern methods of problem solving in physics. The role of these methods in olympiad preparation is highlighted on a scientific basis. Their compatibility with the school education system, as well as their applicability to complex and olympiad problems, is compared.

AIM: the main purpose of the study is to determine the significance of classical and modern problem-solving strategies in preparing students for olympiads through their analysis.

MATERIALS AND METHODS: in this study, one of the modern problem-solving methods, CPS (Cooperative Problem Solving), as well as the strategies of Russian scholars and Polya, were analyzed. The research work Towards Better Cultivating Tomorrow's STEM Workforce was reviewed regarding the importance of olympiad competitions.

DISCUSSION AND RESULTS: analyzing the existing methodologies is of great importance for developing school students' problem-solving skills in physics. Problem solving is the foundation of the olympiad process. By analyzing and comparing the problem-solving strategies of Uzbek, Russian, and foreign scholars, their advantages and disadvantages were identified. As a result, the author determined the need to develop a new strategy adapted to solving olympiad and complex problems in modern general education schools.

CONCLUSION: the difference between modern and classical strategies was examined. It was found that problem-solving strategies in physics play an extremely significant role in the olympiad process. Taking into account the shortcomings of the analyzed approaches, it was concluded that there is a need for a new strategy adapted to general problem solving and olympiad preparation. The author identified the development of a strategy tailored to solving olympiad and complex problems in modern general education schools. This is because the role of physics olympiads in training specialists in the STEM field is invaluable. And the foundation of olympiads, in turn, lies in problem solving.

Keywords: CPS method, methodology, STEM, olympiad, problem solving, Polya's strategy.

For citation: Xayrullo Sh. Aslonov. (2025) 'Classical and modern problem-solving strategies in physics and their role in olympiad preparation.', Inter education & global study, (8), pp.190–200. (In Uzbek).

Bugungi kunda fizika fanining rivojida masalalar yechish o'quv jarayonining ajralmas qismidir. O'quvchilar masalalar yechish orqali nafaqat nazariy bilimlar, balki ularni amalyotda qo'llash kabi ko'nikmalarni rivojlantiradi. Olimpiada bahslarida esa ushbu ko'nikmalar eng yuqori darajada sinovdan o'tadi. Fizikada olimpiada masalalari oddiy masalalardan farq qiladi. Chunki ular ijodiy yondashuvni talab qiladi. Mazkur tadqiqot ishida fizika fanidan masalalar yechishning klassik va zamonaviy metodlari tahlil qilinadi. Ushbu metodlarning olimpiada tayyorlovidagi o'rni ilmiy asosda yoritiladi. Ularning maktab ta'lim tizimiga mosligi va murakkab va olimpiada masalalariga mosligi taqqoslanadi.

Tadqiqotning asosiy madsadi – klassik va zamonaviy masalalar yechish strategiyalarini tahlil qilish orqali, ularning o'quvchilarni olimpiadaga tayyorlashdagi ahamiyatini aniqlash .

Darhaqiqat, umumiy holda masalalar yechish bo'yicha klassik nazariyalarning eng asosiylaridan biri Polya strategiyasidir va u o'zining universalligi bilan ajralib turadi. Bu model asosiy matematika faniga mo'ljallangan bo'lishiga qaramastan dars jarayonida o'quvchilarga mustaqil fikrlash, mantiqiy tahlil qilish va eng asosiysi bosqichma-bosqich qaror qabul qilishga yordam beradigan klassik yondashuv hisoblanadi. Polyaning yondashuvi fizika fani o'qitilishida 10-sinf o'quvchilari uchun qo'llanildi. Polya metodikasi o'quvchilarda masala yechish ko'nikmalarini shakllantirish jarayonini to'rt bosqichga bo'ladi.

1. Muammoni tushunish. Bu bosqichning maqsadi o'quvchilarning ongida masalalarda berilgan ma'lumotlarni mazmunan shakllantirishdan iborat. Ko'p o'quvchilar masalaning asl mazmunini tushunishda qiyinchilikka duch keladilar. Shunday ekan bu bosqichda masalaning umumiy konteksti tushuniladi.

2. Reja tuzish. Bu bosqichning asosiy maqsadi yechim yo'nalishini aniqlashdan

iborat. O'quvchi eng zarur ma'lumotlarni saralaydi va ularni tartibga solgan holda ilgari olgan bilimlar bilan bog'laydi va umumlashtiradi. Bunda quyidagilar bajariladi.

Mos matematik formulalar tanlash, diagrammalar chizish, mantiqiy fikrlash, Noan'anaviy yondashuvlarni qo'llash, muammoni grafik va jadval shaklda ifodalash kabi jarayonlar bajariladi. Reja tuzish yechimga olib boruvchi asosiy yo'ldir.

3. Rejani amalga oshirish. Agar o'quvchida yetarli bilim bo'lsa bu bosqich reja tuzishdan oson hisoblanadi. Bu bosqichning maqsadi tanlangan yo'lni aniq amalga oshirish yoki rejaning bajarilishiga e'tiborli yondashish. Rejani bajarish jarayoni vazifalar taqsimlanishini ham o'z ichiga oladi.

4. Tahlil va qayta ko'rib chiqish. Bu bosqichda yechilgan yechim yoki natija baholanadi. Bu quyidegilarni o'z ichiga oladi. Bosqichlardagi maqsadlar tekshiriladi va yechimni turli hil usullar bilan tekshiriladi. Yakuniy natijalar baholanadi.

Bu bosqichda o'qituvchi tomonidan o'quvchilarga yordam bo'lishi zarur. Faqat eng muhimi beriladigon yordam ko'p bo'lmasligi va kam ham bo'lmasligi lozim. Chunki bu o'quvchining rivojlanishida katta ahamiyatga ega. Ya'ni o'qituvchi shunday yordam berish kerakki o'quvchi mustaqil shug'ullanishi va masalani baholashda o'z hissasini qoshishi zarur.

Natija shuni ko'rsatdiki ushbu to'rt bosqichli modelni fizikada qo'llash orqali o'quvchilarning masalalar yechish ko'nikmalari rivojlandi. Ushbu yondashuvning yutuqlaridan biri uning universalligidadir chunki turli fanlar uchun qo'llasa bo'ladi. Dunyo bo'ylab ushbu model rivojlangan mamlakatlarda matematika ta'limida keng miqyosda qo'llaniladi. Ammo fizika fanini o'qitishda bu strategiyaning amaliy tadbiri bo'yicha tadqiqot ishlari juda kamdir. Shuning uchun bu sohada ko'proq ilmiy ishlar qilish maqsadga muvofiq [1].

Ushbu Polya strategiyasi fizikadan masalalar yechishda juda foydali bo'lishiga qaramastan, olimpiada va murakkab turdagi masalalar yechishda umumiy strategiyani o'z ichiga oladi, ya'ni boshlang'ich va o'rta darajadagi bilimlarni o'rgatish uchun qulaydir. Bu model o'quvchiga muammoni yechish jarayonini tushuntiradi, lekin fizik tushunchalarni yetarli darajada tushuntira olmaydi. Olimpiada va murakkab masalalarni yechishga moslashmagan.

O'zbekiston ta'limi kundan kunga rivojlanib bormoqda. Yurtimizda ham olimpiada jarayoniga bo'lgan e'tibor kun sayin ortib bormoqda. Fizika fanidan masalalar yechish metodikasi rivojiga hissa qo'shgan juda ko'p olimlarni ta'kidlasak bo'ladi. Bular qatoriga X.Xamzayev kiradi uning qo'llanmasida fizika fanidan masala yechish bo'yicha metodik ko'rsatmalar berilgan. X.Xamzayev o'zining ishlarida fizika fanidan masalalar yechish metodikasi bo'yicha zamonaviy yondashuvlarni taklif etgan. Uning ta'kidlashicha fizika masalalarini yechishda tizimli metodologiyaning ahamiyati juda katta. Bunda asosiy muammolar quyidagilardan iborat.

Turli hil startegiyalar ishlab chiqish kerak. Masalan o'quvchilarining fikrlashini takomillashtirish uchun va buni o'rgatish uchun o'qituvchilarga qancha vaqt zarurligini ifodalab beruvchi zamonaviy strategiyalarni ishlab chiqish zarur. Bunga qo'shimcha

ravishda fizikaning ajralmas qismi bo'lgan matematika fanini va o'quvchilarda matematik qobiliyatni o'stirish uchun yetarli manbalar ishlab chiqish zarur. Ya'ni fizikani matematikaga integratsiya qiladigon kerakli darslik va adabiyotlar yozilishi kerak. Bunday yondashuv fizikani o'qitishni va o'rganishni rivojlantiradi. Uning masalalar yechish bo'yicha Polya strategisiga asoslangan holda quyidagi olti bosqichli zamonaviy strategiyani taklif etdi. Bular

1. Muammoni tushunish. Ushbu bosqichda muammoni asl mazmunini aniqlanadi. Masala sharti tahlil qilinadi. Bu jarayonda quyidagi savollar muhim ro'l o'ynaydi. Masala qanday holatda tasvirlanyapti? Berilgan ma'lumotlar yetarlimi? Asosiysi masala boshqa so'zlar bilan ifodalanishi kerak. Chizma va grafiklar chizish ham bu bosqichda foydali hisoblanadi. Bu bosqich juda muhim bo'lib to'g'ri yo'l tanlanishi kerak.

2. Muammoga sifatli tavsif berish. Bu bosqichda masalani yechish uchun kerak bo'lgan fizik qonunlar aniqlanadi va formulalar yoziladi. Aniqrog'i holatni qanday fizik asosida tushuntirish mumkinligini aniqlanadi. Bunga qo'shimcha ravishda muammoni tasvirlashga yordam bera oladigon barcha tahlillar qilinadi.

3. Yechimni rejalashtirish. Bu bosqichda avval duch kelingan yoki unga o'hshash masalalarni esga olib, analogik fikrlashga tayanadiladi. Shu orqali yechishga harakat qilinadi. Oldin shunga o'hshash savollar ko'rganmisiz? kabi savollar beriladi. Bu bosqichda umumiy foemulani chiqarishga harakat qilinadi va mavjud ma'lumotlar masalani yechish uchun yetarlimi? yoki algebraik formulalar to'plami yetarlimi? degan savollar beriladi. Bitta yechimusuli tanlanadi va matematik ifodalar yoziladi.

4. Rejani amalga oshirish. Oldingi tanlangan usulga asosan masalaning atematik yechimi topiladi. Asosiy tenglamalar tuziladi, noma'lum kattaliklar aniqlanadi. Agar masala yechimida muammoga duch kelinsa yoki osonroq formulalar topilsa, avvalgi bosqichlarga qaytib boshqa usullar ko'riladi.

5. Amaldagi tenglamalarni ichki izchilligini tekshirish. Bu bosqichda matematik ifodalarni qollanilganda ularning fizik ma'nosi tekshiriladi. Ya'ni o'quvchilar matematik yechim topishda tenglamalar ular ifodalagan amallarga mosligini ko'rib chiqishadi. Har bir tenglama uchun qanday hodisalar aks etayotganini, fizik kattaliklar birliklarini mosligi tekshiriladi va baholash uchun tayyorlanadi.

6. Olingan yechimni tekshirish va baholash. Natijaga erishilgach uni nafaqat matematik nuqtai nazardan balki fizik konteksda ham baholanadi. Yechim real fizik hodisalar bilan uyg'unlashganmi? Boshqa usullar qo'llanilishi mumkinmi? Yechim mantiqiyi? degan savollar beriladi.

Bu olti bosqichli strategiya zamonaviy fikrlarni ozida jalb qilgan. Bu strategiyaning boshqalaridan farqi shundaki 1-dan 3- bosqichgacha sifat va qolgan bosqichlarda miqdoriy fikrlashni o'zida mujassamlashtirgan. Tizimli startegiya hisoblanishiga qaramastan ko'proq talabalar uchun mos, nazariy strategiya hisoblanadi va hali amaliyotda sinovdan o'tkazilmagan. Olimpiada va murakkab masalalar uchun moslashmagan. Bu strategiyani rivojlantirish maqsadga muvofiq o'quv qo'llanma va amalda masalalar yechish bo'yicha qo'llanmalar ishlab chiqish talab etiladi [2].

Rus olimlarining fizika fanidan masalalar yechish metodikasining rivojida juda katta hissa qo'shganlar. Misol tariqasida Y. Gerasimova va M. Krotov kabi olimlarni ta'kidlash mumkin. Ularni tomonidan yozilgan, „Методика обучения решению задач по физике“ asarida fizika fanidan masala yechish metodlari juda keng yoritilgan va bu metodik yondashuvlar murabbiylar va maktab o'qituvchilari uchun moslashtirilganligi bilan ajralib turadi. Ushbu asarga tayangan holda Y. Gerasimova va M. Krotovlarning strategiyalaridan kelib chiqqan yondashuvini keltirish mumkin.

Bu strategiya ham masalalar yechishga moslashgan bo'lib, juda mukammal hisoblanadi. Farqli jihati shundaki, bu yondashuv murakkab masalalarni yechishga ham moslashgan.

1. Vaziyatni idrok ettish. Demak bu bosqichda vaziyat idrok etiladi va bu asosiy vazifa sanaladi. Idrok etish murakkab jarayon va uning boshlang'ich darajasi bu masalani qisqa shaklda yozishdir. Bu jarayonda obyektlarni ajratib olish va masalaning shart va talablarini yozishga katta e'tibor beriladi.

2. Masaladagi muammoli vaziyatni tahlil qilish. Bu bosqichda asosiy e'tibor beriladigon jihatlar bular, masalaning nimaga oidligi, ko'rib chiqilayotgan obyekt haqida nimalar ma'lumligi, nima topilishi kerakligi, obyekt bilan nima sodir bo'layotgani haqidagi ma'lumotlar tahlil qilinadi.

3. Masala sharti va talablarini yozish. Ushbu bosqichda o'quvchi masala shartini fizikaga hos qilib ifodalashi va bu ifoda masala mazmunini to'liq aks ettirishi lozim. Yozishda samarali bo'lgan usul ya'ni dastlab masalada berilgan barcha ma'lumotlar ketma-ket yoziladi so'ng izlanayotgan kattalik qayd etiladi.

4. Yechim rejasini tuzish. Reja tuzish eng asosiy bosqichlardan biri bo'lib unda fizik kattaliklarning o'zgarish qonunlari aniqlash muhim ahamiyatga ega. Masala shartida berilgan qonunni qo'llash uchun kalit so'zlar topiladi. Qo'shimcha ravishda rejani grafik ko'rinishda ham ifodalash mumkin bo'ladi. Bajarilishi kerak bo'lgan ketma-ketlik belgilanadi.

5. Yechim rejasini amalga oshirish. Bu bosqich amaliy bosqich hisoblanib tenglamalar yechib natijaga erishiladi. Masala yechish jarayoni qisqa va aniq izohlar bilan yoziladi. Hisoblash ishlari olib boriladi.

6. Natijani tahlil qilish va tekshirish. Yechim tekshiriladi va tahlil qilinib kerakli xulosalar olinadi. Kamchiliklarni oldini olish uchun natijani oldindan taxmniy ishlab ko'rish qo'llaniladi.

Bu yondashuv ko'proq 9-10-11-sinflarga juda mos o'quvchilarga fizik til bilish qobiliyatini o'rgatadi. Murakkab va olimpiada hos masalalar uchun ham o'rta darajada mos, chunki chuqur tahlil joriy etilgan. Juda ko'p afzalliklarga qaramastan bu yondashuvning eng katta kamchiligi bu strategiyaga asosan masalalar yechish na'munalari ishlab chiqilmagan ya'ni nazariy. Bundan tashqari strategiyada bosqichlar juda ko'p, chunki oltita mukammal bosqichdan iborat, juda ko'p vaqt talab qiladi. O'quvchida masala yechish uchun vaqt yetmaydi, ayniqsa olimpiada jarayonlarida. Uni soddalashtirish va zamonaviy vositalar bilan uyg'unlashtirish maqsadga muvofiq [3].

Gerasimova va Krotovning strategiyasi eng chuqur va murakkab, o'qituvchi uchun juda qulay olimpiada masalalariga o'rta darajada mos keladi. Ushbu strategiya boshqa strategiyalardan farqi shundaki o'quvchi faqatgina javobni topib qolmay, balki fikrlashni tahlil qilishni ham o'rganadi. Bu olimpiada bahslari uchun juda muhim hisoblanadi.

Bugungi kundagi zamonaviy ishlar qatoriga Kenneth Heller va Patricia Hellerlarning „Cooperative Problem Solving in Physics“ nomli tadqiqot ishini keltirish mumkin. Hellerlarning ushbu tadqiqot ishida ham 5 bosqichli strategiya mavjud bo'lib u fizika masalalarini guruh bo'lib yechishga mo'ljallangan. Ushbu yondashuv fizika fanini o'rganishda masalalar yechishning konseptual yondashuv asosidagi strategiya ya'ni faqat formulalarga asoslanmaydi. Albatta bu modelning asosiy maqsadi fizika fanini juda chuqur o'rgatishdan iboratdir. Bu bosqichlar quyidagilardan iborat.

Bu strategik model asosan guruhlar bilan ishlashga moslashgan. Strategiya o'quvchilarda masalalar yechishdan oldin fizik mazmuni tushunib keyin matematik amallarga o'tishni o'rgatadi. U quyidagi qadamlarni o'z ichiga oladi.

1-qadam. Muammoni aniqlash.

O'quvchilar bunda masalaning asosiy ma'nosini tushunadilar. Bundan tashqari masalalarda berilgan jismlar va obyektlarning rasmi chiziladi. Bunda jismlarning fazodagi holati va harakati hisobga olinadi. Ma'lumotlar ajratib yoziladi. Ya'ni aniq bo'lgan va noma'lum kattaliklarni yoziladi, ular belgilanadi va ular rasmda aks ettiriladi. Anniq savol qo'yiladi, qanday muammoni topish bo'yicha. Eng asosiy fizik qonunlar tanlanadi, soddalashtiriladi va qo'llaniladi. Fizik yondashuvlar aniqlanadi. Cheklovlar adashmaslik uchun yozib qo'yiladi.

2-qadam. Fizik mazmunda tavsiflash.

Umumiy holatda fizik qonunlarni aniqlash va unga mos bo'lgan fizik modelni tanlash. Yondashuvga asosan diagramma va kordinatalar chiziladi va fizik kattaliklar bilan belgilanadi. Fizik qonunlar asosida tenglamar aniqlanadi. Ya'ni fizik qonunlarni matematik ifodalanadi. Eng kerakli fizik qonunlar aniqlanib formula orqali ifodalanadi.

3-qadam. Yechim rejasini tuzish.

Bu bosqichda yechimning boshlang'ich nuqtasi hisoblanadi. Noma'lum kattalikni aniqlash uchun shu kattalik ishtirok etadigan asosiy tenglama yoziladi. Agar tanlangan tenglamada noma'lum kattaliklar bo'lsa, boshqa tenglamalar orqali ifodalanadi va barcha noma'lum kattaliklar topilmaguncha davom etiladi. Ya'ni formuladan formula keltirib chiqariladi ohirgi topilishi kerek kattalikni topmaguncha. Fizik kattalikni toppish uchun qanday bosqichda qanday tenglamadan foydalanish tahlil qilinadi va harakatlar ketma-ketligi aniq belgilanadi.

4-qadam. Rejani bajarish.

Bu bosqichda reja qilingan qadamlar amalga oshiriladi. Noma'lum kattalik uchun algebraik tenglama yoziladi. Birliklar birma bir tekshiriladi va berilgan son qiymatlar ohirgi tenglamaga qo'yib hisoblanadi.

5-qadam. Yechimni baholash va tahlil qilish.

Bu bosqichda eng avval chiqqan javob berilgan savolga javob bera oladimi

tekshiriladi. Javob mantiqiy, real holatlarga to'g'ri keladimi. Javob to'liq holatdami va bosqichlarning barchasi bajarilganmi tekshiriladi. Buning natijasida yechim to'liq tekshiriladi va baholanadi [4].

Xulosa qilib Hellerlarning strategiyasi juda zamonaviy va masalalar yechishni rivojlantiradi. Bu strategiyaning boshqalaridan ajratib turadigon eng muhim jihati shuki, u bo'yicha masalalar ishlab chiqilgan va samaradorligi isbotlangan va butun fizikani qamrab oladi. Juda ko'p metodikalarni kamchiliklari hisobga olingan va uyg'unlashgan strategiyadir. Ammo ko'proq talabalarga moslangan va guruhda ishlash uchun. Olimpiadaga moslashmagan lekin olimpiadaga kerak bo'ladigon ko'nikmalarni o'rgatuvchi mukammal strategiya.

Yuqoridagi turli xil masala yechish metodlarining olimpiada jarayonlaridagi o'zni beqiyosdir. Chunki olimpiada jarayonida test yoki yozma ish bahslarida vaqt chegasi mavjud. Bu chegara o'quvchini tez va samarali yechimga olib keluvchi turli xil metodikalarga zaruriyatini belgilaydi. Olimpiadada masalalar yechish ahamiyati oldindan ma'lum ammo nima uchun olimpiada kerak degan savol tug'iladi. Bunga javob tariqasida Paul Leon Tschisgalening, "Towards better cultivating tomorrow's STEM workforce" nomli ilmiy tadqiqot ishini keltirish mumkin. Ushbu tadqiqot ertangi STEM kadrlarni yaxshiroq shakllantirishga bag'ishlangan bo'lib unda masalalar yechish va olimpiadaning o'zini alohida ko'rsatib beradi. Uning tadqiqotiga asosan fizika fanidan o'tkaziladigon olimpiadalarning maqsadi quyidagicha ifodalanadi.

Eng asosiy maqsadlardan biri, bu fizika faniga uzoq muddatli qiziqishni joriy qilishdan iborat.

Bu maqsad fizika olimpiadasining STEM sohalarida iste'dodli kadrlarni bazasini shakllantirishga xizmat qiladi. Olimpiada va shunga o'hshash musobaqalar natijasida o'quvchilarda fizikaga nisbatan qiziqish paydo bo'ladi va buning natijasida maktabdan keyin STEM yo'nalishlarida o'qishi va bu sohalariga hissa qo'shishiga olib keladi.

Fizika fanidan olimpiadalarning markaziy qismida har doim murakkab masalalarni yechish turadi. Bu masalalar ko'pincha nazariy yoki eksperimental bo'ladi. Olimpiadada qo'llaniladigon masalalar ko'p hollarda aniq ifodalanga vaziyat, maqsad va unga yetib borish uchun kerak bo'lgan bosqichlarning belgilanganligi bilan tavsiflanadi. Yana shuni ta'kidlash kerakki olimpiadada qo'llaniladigon masalalar o'quvchilarning fizik bilimlari va ularni amalda qo'llash qobiliyatini tekshirishga qaratilgan bo'ladi. Bunday masalalarning murakkablik darajasi maktab darsliklaridagi masalalardan tubdan farq qiladi. Shuning uchun ularni yechishda masalani chuqur va to'g'ri modellashtirishni bilish zarur. Xalqaro dasturga ko'ra masalalarni matematik mahoratga emas balki, asosiy e'tibor fizik tafakkur va muammoni yechishga qaratilgan bo'ladi. Umumiy holda aytish mumkinki, fizika olimpiadasi bosqichlari o'sib boruvchi murakkablikda tuziladi. Dastlabki bosqichlar o'quvchilarni jalb qilish uchun, keying bosqichlar fizik tafakkurni, murakkab masalalar yechish qobiliyatini aniqlashga qaratilgan bo'ladi [5].

Yuqorida fizikadan masalalar yechishning bugungi kundagi hamda klassik strategiya va metodlari tahlil qilindi va ularning olimpiadadagi ahamiyati tahlil qilindi.

Umumiy holda eng asosiy o'zbek, rus va chet el olimlarining masala yechish metodikalari tanlab olinib quyidagi jadvalda taqqoslandi. Ushbu taqqoslash olimpiadaga moslik, 9-10-11-sinflarga mos kelishi va har bir strategiyaning afzalliklari va kamchiliklari mezonlari asosida olib borildi.

1-jadval

O'zbek, rus va chet el olimlari masala yechish strategiyalarining taqqoslash jadvali.

Mezonlar/ Muallif	G. Polya	P.Heller va K.Heller	Y.Gerasimova va M. Krotov	X.Xamzayev
Olimpiada va murakkab masalalar yechishga mosligi	Yetarli emas. Sodda masalalar uchun.	O'rtada darajada mos. Masalalarni umumiy yechishga moslashgan	Murakkab masalalarga juda mos, olimpiadaga o'rtada darajada	Mos o'rtada darajada
9-10-11-sinflarga mosligi	9-sinfidan o'rgatishga mos.	Ko'proq talabar uchun. Guruhda muammolarni hal qilishni rivojlantirish uchun.	9-10-11-sinflar uchun juda mos.	Yuqori sinflar uchun mos boshlang'ich bilim talab etiladi.
Afzalliklari	Universal matematika, fizikada qo'llasa bo'ladi.	Amalda masalalar ishlab chiqilgan va samaradorligi isbotlangan. zamonaviy	Murakkab masalalar yechishga moslashgan.	Puxta nazariy asoslangan
Kamchiliklari	Murakkab va olimpiada masalalarida o'rtada darajada. Ko'proq nazariy muammolar uchun	Olimpiadaga moslashtirilmagan. Yuqori darajada mantiqiy fikrlashni talab etadi.	Noan'anaviy strategiyalarni qo'llash chegaralangan. Amalda masalalar ishlab chiqilmagan va samaradorlik isbotlanmagan.	Hali amaliy asoslanmagan, amalyotda sinovdan o'tmagan. Ko'p vaqt talab qiladi.

1- jadvalni izohlagan holda barcha olimlarning yondashuvlari juda ajoyib va har biridan o'quvchi nimanidir o'rgansa bo'ladi. Maqsadimiz masalalar yechish orqali olimpiadaga tayyorgarlik metodikasini rivojlantirish bo'lganligi sababli quyidagicha tahlil qilindi. Klassik metodika hisoblangan Polya strategiyasi universal bo'lib boshqa fanlarda ham qo'llasa bo'ladi, kirish qismida masala yechishni o'rganishda juda qo'l keladi. Ammo olimpiada bosqichlari uchun soddaroq. Xamzayev taklif etgan yondashuv ham juda mukammal, puxta nazariy asoslanganligiga qaramastan amalda sinovdan o'tmagan uni zamonaviy ko'nikmalar bilan boyitish lozim. Gerasimova va Krotov strategiyasi ham juda mukammal va murakkab masalalar yechish uchun mo'ljallangan. Maktabda 9-10-11-sinf uchun juda mos. Ammo unda vaqt chegarasi hisobga olinmagan va ko'proq masalalar ishlash va zamonaviy ko'nikmalar bilan, masalan refleksiya bilan boyitish zarur. Hellerlarning 5 bosqichli metodikasi juda mukammal va zamonaviy kompetensiyalarni o'z ichiga olgan. Asosiy kamchiligi shundaki olimpiadaga chuqur moslashmagan kirish

bosqichiga mos keladi. Ko'proq talabalar uchun va guruhda ishlashga moslashgan. Bu strategiyaning boshqa strategiyalardan asosiy farqi shundaki, amalda masalalar yechish bo'yicha qo'llanma ishlab chiqilgan va eng asosiysi samaradorligi isbotlangan.

Xulosa qilib aytganda, bugungi kundagi va klassik strategiyalarning farqi tushunilib yetildi. Fizika fanidan masalalar yechish strategiyalarining olimpiada jarayonlaridagi o'rni ulkan darajada ekanligi ko'rib chiqildi. Tahlil qilingan yondashuvlarning kamchiliklarini hisobga olgan holda umumiy masalalar yechishga va olimpiadaga tayyorgarlik ko'rishga moslashgan yangi strategiyaga ehtiyoj bor degan xulosaga kelindi. Yangi zamonaviy umumta'lim maktablarida olimpiada va murakkab masalalar yechishga moslashgan strategiya ishlab chiqish muallif tomonidan belgilab olindi. Chunki yuqorida ta'kidlanganidek STEM sohasidagi kadrlarni yetishtirishda fizika fanidan olimpiadaning o'rni beqiyosdir. Olimpiadaning asosi esa bu masalalar yechishdan iboratdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Thuan H. T. et al. (2023). A application of g. polya's problem-solving process in teaching high-school physics //Journal La Sociale. 4(1). 26-33.
2. Xamzayev X. (2024). Uzluksiz ta'lim tizimida fizikadan masalalar yechish fani bo'yicha // O'quv-uslubiy qo'llanma. 33
3. Герасимова Т. Ю., Кротов В. М. (2009). Методика обучения решению задач по физике // метод, пособие. Могилев: УО «МГУ им. А.А. Кулешова. 160
4. Kenneth H., Heller P. (2010). Cooperative Problem Solving in Physics A User's Manual. 305.
5. Tschisgale P. (2024). Towards Better Cultivating Tomorrow's STEM Workforce // An Investigation into Participants' Needs, Predictors of Success, and Physics Problem-Solving Abilities in the Physics Olympiad (Doctoral dissertation). 205.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Aslonov Xayrullo Shukrullo o'g'li**, tayanch doktorant, [Аслонов Хайрулло Шукрулло огли, докторант базовой докторантуры], [Aslonov Sh.Khayrullo, doctoral Student]; manzil: Andijon viloyati, Xo'jaobod tumani, Beshqovoq MFY, Bahor ko'chasi 120-uy, [адрес: г. Андижанская область, Ходжабадский район, МФЙ Бешковок, улица Бахор, дом 120.], [address: Andijan region, Khojaobod district, Beshqovoq neighborhood, Bahor street, house 120], xayrulloaslonov8@gmail.com.